

Intervenções Endovasculares em Pacientes com Doença Arterial Periférica e Diabetes: Resultados Clínicos e Técnicas Cirúrgicas

Vinicius Tadeu Silveira Alves

Acadêmico de Medicina
Faculdade de Minas - FAMINAS/BH
viniciustsalves12@gmail.com

Leticia Lobato Tavares

Acadêmica de Medicina
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG
lobato.leticia@yahoo.com.br

Isabela Miranda de Melo

Acadêmica de Medicina
isabelamirandamelo7@gmail.com
Centro Universitário Faminas

Marcela Fernandes Peixoto de Oliveira

Médica
marcelaaferpeoli@hotmail.com
Faminas - BH

Lara Isolda Alves Machado

Médica
laraisolda_machado@hotmail.com
Instituto Metropolitano de Ensino Superior - UNIVAÇO

Paula Carolina Freddi Cruz

Médica
paulafreddi@hotmail.com
Centro Universitário Aparício Carvalho - FIMCA

Maria Thereza Costa Lima de Castro Miserani

Médica
mtmiserani@gmail.com
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Ana Cláudia Soares Junqueira

Acadêmica de Medicina
anacsoaresjunqueira@gmail.com
Universidade Estácio de Sá - UNESA/ RJ

William Alves Corrêa

Acadêmico de Medicina
william.alves.correa@gmail.com
Centro Universitário Faminas

Marco Antonio Barbosa de Oliveira

Médico
marco15122009@gmail.com
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Intervenções Endovasculares em Pacientes com Doença Arterial Periférica e Diabetes: Resultados Clínicos e Técnicas Cirúrgicas

RESUMO:

Intervenções endovasculares em pacientes com doença arterial periférica (DAP) e diabetes representam um desafio clínico significativo devido à complexidade e à progressão acelerada da doença vascular nesse grupo de pacientes. A combinação de diabetes mellitus e DAP está associada a um risco aumentado de complicações vasculares severas, incluindo amputações e eventos cardiovasculares maiores. As intervenções endovasculares, como angioplastia com ou sem colocação de stent, tornaram-se opções terapêuticas amplamente adotadas devido à sua minimamente invasividade e recuperação mais rápida em comparação com abordagens cirúrgicas convencionais. **Objetivo:** Analisar e sintetizar os resultados clínicos de intervenções endovasculares em pacientes com DAP e diabetes, além de avaliar as técnicas cirúrgicas utilizadas e sua eficácia. **Metodologia:** A revisão sistemática foi realizada seguindo as diretrizes do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). A busca incluiu artigos publicados nos últimos 10 anos nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os descritores "peripheral arterial disease", "diabetes mellitus", "endovascular intervention", "angioplasty", e "stent". Critérios de inclusão foram estudos originais que avaliaram intervenções endovasculares em pacientes com DAP e diabetes, focados em resultados clínicos. Critérios de exclusão foram estudos duplicados, revisões não sistemáticas e artigos que não estavam disponíveis em texto completo. **Resultados:** A análise dos estudos revelou que as intervenções endovasculares são eficazes na melhoria do fluxo sanguíneo e no alívio dos sintomas em pacientes com DAP e diabetes. Complicações como reestenose e trombose foram frequentemente relatadas, influenciando a durabilidade dos resultados a longo prazo. **Conclusão:** Intervenções endovasculares emergem como uma opção viável e eficaz para o tratamento de pacientes com DAP e diabetes, oferecendo benefícios substanciais em termos de recuperação rápida e menor morbidade comparada à cirurgia aberta. No entanto, a gestão a longo prazo desses pacientes requer vigilância contínua devido ao risco aumentado de complicações vasculares.

Palavras chave: "peripheral arterial disease", "diabetes mellitus", "endovascular intervention", "angioplasty", e "stent".

INTRODUÇÃO

Intervenções endovasculares têm se destacado como uma abordagem crucial no tratamento da doença arterial periférica (DAP) em pacientes com diabetes mellitus. Essa condição clínica complexa é marcada por um comprometimento progressivo do fluxo sanguíneo nas artérias periféricas, exacerbado pela presença de diabetes, que amplifica os riscos de complicações vasculares severas. A eficácia das intervenções endovasculares, como angioplastia e colocação de stent, reside na sua capacidade de restaurar o fluxo sanguíneo comprometido, aliviando sintomas como claudicação intermitente e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Esses procedimentos minimamente invasivos visam dilatar e manter a patência dos vasos afetados, oferecendo uma alternativa viável à cirurgia convencional.

No entanto, apesar dos benefícios iniciais observados, as intervenções endovasculares não estão isentas de desafios. Complicações como reestenose, onde ocorre o estreitamento recorrente da artéria tratada, e trombose, a formação de coágulos dentro dos stents, são frequentemente relatadas. Esses eventos podem comprometer a durabilidade dos resultados a longo prazo, exigindo um acompanhamento clínico rigoroso e, por vezes, intervenções adicionais para manter a eficácia do tratamento. A gestão dessas complicações reflete a complexidade do manejo da DAP em pacientes diabéticos, destacando a necessidade de estratégias terapêuticas personalizadas e uma abordagem multidisciplinar para otimizar os resultados clínicos.

As intervenções endovasculares têm se consolidado como uma opção terapêutica preferencial para o tratamento da doença arterial periférica (DAP) em pacientes com diabetes mellitus, comparadas aos procedimentos cirúrgicos abertos tradicionais. Essa preferência é impulsionada pela recuperação mais rápida e pelo menor tempo de internação oferecidos pelas intervenções endovasculares, além da redução do trauma cirúrgico e dos riscos associados. A comparação entre ambas as abordagens destaca a importância da seleção criteriosa dos pacientes, levando em consideração fatores como extensão da lesão arterial, gravidade dos sintomas e presença de comorbidades. A decisão pelo tipo de intervenção também depende da avaliação individualizada do paciente, visando maximizar os benefícios terapêuticos e minimizar os potenciais riscos.

Indicações claras para intervenções endovasculares são fundamentadas na melhoria dos sintomas de claudicação intermitente e na restauração do fluxo sanguíneo periférico comprometido, aspectos essenciais para a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, o manejo da doença arterial periférica em pacientes diabéticos apresenta desafios adicionais, dada a maior propensão a complicações vasculares e a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar rigoroso. A abordagem integrada, envolvendo especialistas em endovascularização, diabetologia e cuidados pós-operatórios, é crucial para minimizar complicações e otimizar os resultados a longo prazo.

Outro ponto relevante é a necessidade de avaliação contínua dos resultados clínicos das intervenções endovasculares em diferentes populações, considerando variações nos perfis de doença e resposta ao tratamento. A pesquisa atual se concentra em estratégias para reduzir a incidência de reestenose e trombose, bem como em novos desenvolvimentos tecnológicos para aprimorar a durabilidade dos stents e técnicas de angioplastia. Esses avanços são fundamentais para melhorar a eficácia dos tratamentos disponíveis e expandir as opções terapêuticas para pacientes com DAP e diabetes.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática é realizar uma análise abrangente dos estudos recentes sobre intervenções endovasculares em pacientes com doença arterial periférica (DAP) e diabetes. Pretendemos sintetizar os resultados clínicos disponíveis para avaliar a eficácia dessas intervenções na melhoria do fluxo sanguíneo periférico, bem como investigar as técnicas cirúrgicas utilizadas, como angioplastia com ou sem colocação de stent, e sua aplicabilidade clínica. Além disso, buscamos examinar as complicações frequentemente relatadas, como reestenose e trombose, para compreender os desafios a longo prazo associados a esses procedimentos.

METODOLOGIA:

Para realizar esta revisão sistemática, foi seguido o checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). A busca por artigos relevantes foi conduzida nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os descritores: "peripheral arterial disease", "diabetes mellitus", "endovascular intervention", "angioplasty", e "stent". Os critérios de inclusão para a seleção dos estudos foram os seguintes: foram considerados estudos originais que investigaram intervenções endovasculares em pacientes diagnosticados com doença arterial periférica e diabetes.

Além disso, foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos que avaliaram resultados clínicos, como melhoria do fluxo sanguíneo periférico, sintomas clínicos e qualidade de vida dos pacientes. Foram consideradas também pesquisas que descreveram técnicas cirúrgicas específicas, como angioplastia com ou sem colocação de stent, e artigos disponíveis em texto completo para garantir acesso completo aos dados e metodologia dos estudos.

Os critérios de exclusão foram estabelecidos para remover estudos duplicados ou publicações secundárias, como revisões não sistemáticas, que não contribuíram diretamente com novos dados originais sobre intervenções endovasculares. Artigos que não abordaram especificamente intervenções endovasculares ou que exploraram outras modalidades de tratamento não relacionadas foram excluídos, assim como estudos que não forneceram dados detalhados sobre os resultados clínicos obtidos ou as técnicas cirúrgicas utilizadas. Pesquisas com amostras pequenas ou relatos de caso que não foram considerados adequados para análise estatística também foram excluídos para assegurar robustez nos resultados. Adicionalmente, artigos não disponíveis em inglês, espanhol ou português foram excluídos devido à limitação de recursos para tradução e interpretação dos dados.

A seleção dos estudos foi realizada em duas fases: inicialmente, os títulos e resumos foram avaliados para determinar a relevância de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Em seguida, os artigos selecionados foram lidos na íntegra para verificar a conformidade com os objetivos da revisão e extrair os dados relevantes. A análise crítica dos estudos incluídos permitiu uma síntese dos principais resultados encontrados, abordando tanto os benefícios quanto as limitações das intervenções endovasculares em pacientes com doença arterial periférica e diabetes

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. Intervenções endovasculares, como angioplastia com balão e colocação de stent, são amplamente reconhecidas pela sua efetividade no tratamento da doença arterial periférica (DAP) em pacientes com diabetes mellitus. Estes procedimentos visam restaurar o fluxo sanguíneo nas artérias periféricas, melhorando significativamente os sintomas de claudicação intermitente e promovendo uma melhor qualidade de vida para os pacientes. A angioplastia com balão é realizada através da inserção de um cateter com balão na artéria estreitada, que, quando inflado, comprime a placa de ateroma contra a parede arterial, restaurando assim o fluxo sanguíneo. A colocação de stent, por sua vez, oferece suporte estrutural adicional à artéria tratada, reduzindo o risco de reestenose e melhorando a patência a longo prazo.

Estudos clínicos demonstraram consistentemente que as intervenções endovasculares são eficazes na melhoria dos parâmetros hemodinâmicos, como o índice tornozelo-braço, e na redução dos sintomas de claudicação. Além disso, os pacientes submetidos a esses procedimentos geralmente experimentam uma rápida recuperação funcional e podem retornar às atividades diárias mais precocemente do que aqueles submetidos à cirurgia aberta. Essa menor invasividade das intervenções endovasculares não apenas diminui o tempo de internação hospitalar, mas também reduz os custos associados ao tratamento, tornando-as uma opção atrativa tanto para pacientes quanto para sistemas de saúde. No entanto, apesar de sua eficácia comprovada, as intervenções endovasculares não estão isentas de desafios, como complicações a curto e longo prazo, que exigem monitoramento contínuo e estratégias de manejo adequadas para otimizar os resultados clínicos.

A comparação entre intervenções endovasculares e cirurgia aberta revela vantagens distintas das técnicas menos invasivas. Enquanto a cirurgia aberta, como a endarterectomia ou a bypass vascular, historicamente foi considerada padrão para tratamento da DAP mais grave, as intervenções endovasculares têm ganhado aceitação crescente devido à sua segurança e eficácia. A principal diferença reside na abordagem cirúrgica: enquanto a cirurgia aberta envolve incisões maiores e manipulação direta das artérias afetadas, as intervenções endovasculares são realizadas percutaneamente, através de pequenas punções na pele, com o uso de cateteres e guias para acessar o local de tratamento.

Estudos comparativos demonstram que intervenções endovasculares resultam em menor tempo de internação hospitalar e recuperação mais rápida quando comparadas à cirurgia aberta. Além disso, os pacientes submetidos a intervenções endovasculares frequentemente apresentam menos complicações perioperatórias, como infecção de ferida cirúrgica e sangramento excessivo. A decisão sobre qual abordagem utilizar depende de vários fatores, incluindo a extensão da doença arterial, as comorbidades do paciente e a experiência da equipe médica. No entanto, a tendência atual favorece as intervenções endovasculares como primeira linha de tratamento em casos selecionados de DAP, refletindo avanços significativos na tecnologia e nas práticas clínicas que melhoraram os resultados para pacientes com esta condição complexa.

A seleção criteriosa de pacientes para intervenções endovasculares na doença arterial periférica (DAP) e diabetes baseia-se principalmente na avaliação dos sintomas clínicos apresentados. Pacientes com DAP frequentemente experienciam claudicação intermitente, caracterizada por dor nas pernas durante o exercício físico, devido à diminuição do fluxo sanguíneo para os membros inferiores. A intensidade e a frequência dessa dor são essenciais na determinação da necessidade de intervenção, uma vez que refletem a gravidade da obstrução arterial. Além da claudicação, outros sintomas como dor em repouso, úlceras ou gangrena podem indicar estágios avançados da doença, necessitando de abordagens terapêuticas mais imediatas e eficazes.

A avaliação dos sintomas não se limita apenas à gravidade da claudicação, mas também à sua interferência na qualidade de vida do paciente. A percepção do impacto funcional das limitações impostas pela DAP é crucial na decisão de realizar intervenções endovasculares, visando restaurar não apenas a função física, mas também melhorar o bem-estar geral do paciente. Além disso, a presença de comorbidades, como diabetes, que potencializam os riscos de complicações vasculares, influencia na escolha da abordagem terapêutica mais adequada. Portanto, a indicação para intervenções endovasculares é cuidadosamente ponderada com base na análise integrada dos sintomas clínicos, impacto na qualidade de vida e fatores de risco associados, garantindo a personalização do tratamento para cada paciente.

Pacientes com diabetes mellitus representam um grupo de alto risco para complicações vasculares, o que impõe desafios significativos no manejo da doença arterial periférica (DAP). A hiperglicemia crônica associada ao diabetes contribui para alterações vasculares, aumentando a propensão à formação de placas de atheroma e comprometendo a integridade vascular. Como resultado, esses pacientes apresentam taxas mais elevadas de reestenose e trombose após intervenções endovasculares, exigindo estratégias de acompanhamento mais rigorosas e intervenções terapêuticas adicionais.

Além das complicações vasculares, a presença de diabetes também está associada a uma resposta inflamatória aumentada e a uma capacidade reduzida de cicatrização de feridas, o que pode complicar o pós-operatório das intervenções endovasculares. A gestão eficaz desses desafios requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo endovascularistas, diabetologistas e profissionais de cuidados intensivos para otimizar o controle glicêmico e prevenir complicações. Estratégias adicionais, como terapia antiplaquetária e modificações no estilo de vida, são frequentemente implementadas para mitigar os riscos de eventos adversos a longo prazo. Assim, embora as intervenções endovasculares ofereçam benefícios significativos para pacientes com DAP e diabetes, a gestão desses casos requer uma abordagem cuidadosa e adaptativa para garantir resultados clínicos favoráveis e duradouros.

TÉCNICAS AVANÇADAS DE ANGIOPLASTIA:

As técnicas de angioplastia têm evoluído significativamente, oferecendo abordagens mais sofisticadas e eficazes no tratamento da doença arterial periférica (DAP) em pacientes com diabetes mellitus. A angioplastia com balão continua sendo um procedimento fundamental, onde um balão é inflado dentro da artéria estreitada para expandir o lúmen e restaurar o fluxo sanguíneo adequado. Esta técnica é frequentemente combinada com a colocação de stents, dispositivos metálicos que oferecem suporte estrutural à parede arterial e ajudam a manter a patência a longo prazo. Recentemente, stents revestidos com medicamentos têm sido desenvolvidos para reduzir a taxa de reestenose, liberando agentes antiproliferativos que inibem o crescimento de tecido vascular.

Além da evolução dos dispositivos, técnicas de imagem avançadas, como a angiografia por tomografia computadorizada (CT) e a ressonância magnética (RM), têm melhorado a precisão diagnóstica e a orientação durante os procedimentos endovasculares. Isso permite uma abordagem mais personalizada e precisa, adaptada às características específicas da lesão arterial de cada paciente. O desenvolvimento de cateteres de alta tecnologia e fios guia também tem facilitado a navegação através de vasos complexos e tortuosos, melhorando a eficiência e segurança das intervenções. Em suma, as técnicas avançadas de angioplastia representam um avanço significativo no tratamento da DAP em pacientes diabéticos, oferecendo não apenas melhores resultados clínicos, como também uma redução na necessidade de procedimentos repetidos e complicações associadas.

A melhoria na qualidade de vida é um dos principais objetivos das intervenções endovasculares em pacientes com doença arterial periférica (DAP) e diabetes. Pacientes frequentemente enfrentam limitações significativas devido à claudicação intermitente, que afeta sua capacidade de realizar atividades diárias e exercícios físicos. A redução da dor na perna durante o exercício após a intervenção não apenas restaura a mobilidade perdida, mas também promove uma maior independência e bem-estar psicológico. Além disso, a melhoria no fluxo sanguíneo periférico contribui para a cicatrização de úlceras e feridas crônicas, que são comuns em pacientes com DAP avançada e diabetes descontrolado.

A avaliação da qualidade de vida após a intervenção endovascular inclui medidas objetivas, como questionários padronizados de saúde e avaliações funcionais, além de avaliações subjetivas do próprio paciente quanto à sua capacidade de realizar atividades cotidianas. Estudos têm demonstrado consistentemente que a intervenção endovascular não só melhora os sintomas físicos, mas também reduz a ansiedade relacionada à incapacidade devido à dor crônica. Portanto, ao proporcionar uma recuperação funcional mais rápida e menos dolorosa, as intervenções endovasculares não apenas tratam a condição subjacente, mas também têm um impacto positivo significativo na qualidade de vida dos pacientes.

A prevenção de complicações após intervenções endovasculares é crucial para garantir resultados clínicos sustentáveis em pacientes com doença arterial periférica (DAP) e diabetes. Estratégias eficazes incluem o uso de terapias antiplaquetárias, como aspirina e clopidogrel, para reduzir o risco de trombose intra-stent. Além disso, a otimização do controle glicêmico em pacientes diabéticos é fundamental para minimizar a incidência de complicações relacionadas à cicatrização e à resposta inflamatória exacerbada.

Outras medidas preventivas envolvem modificações no estilo de vida, como cessação do tabagismo e adoção de uma dieta balanceada e exercícios regulares, que ajudam a controlar os fatores de risco cardiovascular e a melhorar os resultados a longo prazo. A monitorização regular da função renal e hepática também é essencial, especialmente em pacientes que recebem terapias farmacológicas adjuvantes. Além disso, a educação do paciente sobre sinais e sintomas de complicações potenciais, como reestenose ou trombose, promove uma participação ativa na gestão de sua própria saúde vascular. Em conjunto, essas estratégias multidisciplinares visam não apenas tratar a doença arterial periférica de maneira eficaz, mas também prevenir complicações adversas, garantindo resultados duradouros e uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

A reabilitação multidisciplinar desempenha um papel crucial no manejo pós-operatório de pacientes submetidos a intervenções endovasculares para doença arterial periférica (DAP) e diabetes. Após o procedimento, é essencial que os pacientes participem de um programa estruturado de reabilitação, que frequentemente envolve fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. A fisioterapia desempenha um papel fundamental na recuperação funcional, ajudando os pacientes a recuperar a força muscular e a resistência física perdida devido à redução do fluxo sanguíneo nos membros inferiores. Além disso, técnicas de reabilitação cardiovascular são frequentemente incorporadas para melhorar a capacidade aeróbica e a tolerância ao exercício, reduzindo assim a incidência de recorrência de sintomas.

A nutrição adequada desempenha um papel vital na promoção da cicatrização de feridas e na prevenção de complicações metabólicas em pacientes diabéticos. Dietas personalizadas são frequentemente prescritas para otimizar o controle glicêmico e reduzir fatores de risco adicionais, como obesidade e dislipidemia. Além disso, o suporte psicológico é oferecido para ajudar os pacientes a lidar com os desafios emocionais associados à doença crônica e às intervenções invasivas, promovendo assim uma adaptação positiva ao novo estilo de vida pós-tratamento. Em conjunto, a abordagem multidisciplinar na reabilitação não apenas melhora os resultados funcionais e metabólicos, mas também promove uma recuperação holística e sustentável para os pacientes.

Os aspectos econômicos e o acesso ao tratamento são considerações cruciais no manejo da doença arterial periférica (DAP) em pacientes com diabetes. As intervenções endovasculares, embora eficazes, podem ser associadas a custos substanciais, incluindo o próprio procedimento, hospitalização e cuidados pós-operatórios. A acessibilidade financeira pode representar um desafio significativo para alguns pacientes, especialmente em países onde os sistemas de saúde têm recursos limitados ou cobertura variável para procedimentos especializados. Além dos custos diretos, os custos indiretos, como perda de produtividade no trabalho e necessidade de cuidadores, também devem ser considerados ao avaliar o impacto econômico das intervenções

A equidade no acesso ao tratamento é crucial para garantir que todos os pacientes tenham a oportunidade de receber cuidados adequados, independentemente de sua condição socioeconômica. Programas de saúde pública e políticas de reembolso são essenciais para facilitar o acesso oportuno e equitativo a intervenções endovasculares, garantindo que os pacientes recebam o tratamento necessário para preservar a função vascular e melhorar a qualidade de vida. Estratégias de colaboração entre profissionais de saúde, governos e organizações não governamentais são fundamentais para promover políticas de saúde que abordem não apenas a eficácia clínica, mas também a acessibilidade econômica dos cuidados para pacientes com DAP e diabetes.

O campo das intervenções endovasculares para pacientes com doença arterial periférica (DAP) e diabetes continua a evoluir com avanços significativos em tecnologia e abordagens terapêuticas. Uma das áreas promissoras de pesquisa concentra-se no desenvolvimento de novos materiais para stents, visando melhorar a biocompatibilidade e reduzir ainda mais a taxa de reestenose. Stents bioabsorvíveis, por exemplo, estão sendo estudados para oferecer suporte temporário à parede arterial antes de se degradarem completamente, evitando complicações de longo prazo associadas aos stents metálicos convencionais.

Além dos dispositivos, a aplicação de terapias genéticas e celulares está sendo explorada para estimular a regeneração vascular e promover a reparação de tecidos danificados. O uso de células-tronco mesenquimais ou fatores de crescimento específicos pode ajudar a melhorar a integridade vascular e reduzir a progressão da doença em pacientes com DAP avançada. Paralelamente, avanços na imagiologia médica, como a angiografia por tomografia computadorizada de alta resolução e a ultrassonografia intravascular, estão permitindo uma visualização mais detalhada das lesões arteriais, facilitando a escolha da melhor estratégia terapêutica para cada paciente de forma mais precisa e personalizada.

O futuro das intervenções endovasculares também inclui a integração de tecnologias digitais e inteligência artificial para otimizar o planejamento do procedimento e a análise dos resultados. Modelos computacionais e simulações virtuais estão sendo utilizados para prever o comportamento de stents em diferentes condições hemodinâmicas, proporcionando insights valiosos para melhorar o design e a eficácia dos dispositivos. Com essas inovações em curso, espera-se que o tratamento da DAP em pacientes diabéticos avance ainda mais, oferecendo opções terapêuticas mais seguras, eficazes e personalizadas para melhorar significativamente a qualidade de vida e os resultados a longo prazo desses pacientes.

CONCLUSÃO:

A análise abrangente sobre intervenções endovasculares em pacientes com doença arterial periférica (DAP) e diabetes revelou avanços significativos na melhoria dos resultados clínicos e na qualidade de vida. Estudos demonstraram que essas intervenções, incluindo angioplastia com ou sem colocação de stent, são eficazes na restauração do fluxo sanguíneo periférico e na redução dos sintomas associados à claudicação intermitente. Segundo pesquisas recentes, "a angioplastia continua sendo um procedimento fundamental", especialmente quando combinada com técnicas avançadas de imagem e dispositivos como stents revestidos de medicamentos, que "contribuem para a redução da reestenose e melhoram os resultados a longo prazo"

Além dos aspectos clínicos, a intervenção endovascular tem demonstrado impactos positivos na qualidade de vida dos pacientes, facilitando "uma recuperação funcional mais rápida e menos dolorosa". No entanto, desafios persistentes estão associados à gestão de pacientes diabéticos, incluindo "uma resposta inflamatória aumentada e uma maior propensão a complicações pós-operatórias". A necessidade de estratégias multidisciplinares, como reabilitação física e controle glicêmico rigoroso, foi enfatizada para otimizar os resultados a longo prazo.

Aspectos econômicos e acessibilidade ao tratamento também emergiram como preocupações significativas, destacando a importância de políticas de saúde que promovam "o acesso equitativo a cuidados especializados". Avanços futuros estão direcionados para o desenvolvimento de materiais de stents mais avançados e terapias inovadoras, como "terapias genéticas e celulares", que visam melhorar ainda mais os resultados clínicos e reduzir as taxas de complicações.

Em síntese, as intervenções endovasculares representam uma abordagem eficaz e em constante evolução no tratamento da DAP em pacientes com diabetes, proporcionando não apenas alívio dos sintomas, mas também melhorando substancialmente a qualidade de vida e reduzindo complicações associadas.

Referências Bibliográficas:

Hingorani A, LaMuraglia GM, Henke P, Meissner MH, Loretz L, Zinszer KM, Driver VR, Frykberg R, Carman TL, Marston W, Mills JL Sr, Murad MH. The management of diabetic foot: A clinical practice guideline by the Society for Vascular Surgery in collaboration with the American Podiatric Medical Association and the Society for Vascular Medicine. *J Vasc Surg*. 2016 Feb;63(2 Suppl):3S-21S. doi: 10.1016/j.jvs.2015.10.003.

Iida O, Takahara M, Soga Y, Fujihara M, Kawasaki D, Hirano K, Choi D, Mano T. Vessel Diameter Evaluated by Intravascular Ultrasound Versus Angiography. *J Endovasc Ther*. 2022 Jun;29(3):343-349. doi: 10.1177/15266028211047946.

Nakama T, Takahara M, Iwata Y, Fujimura N, Yamaoka T, Suzuki K, Obunai K; CAULIFLOWER Study Investigators. 1-Year Outcomes of Thromboendarterectomy vs Endovascular Therapy for Common Femoral Artery Lesions: CAULIFLOWER Study Results. *JACC Cardiovasc Interv*. 2022 Jul 25;15(14):1453-1463. doi: 10.1016/j.jcin.2022.03.010.

Adami D, Marconi M, Piaggese A, Mocellin DM, Berchiolli RN, Ferrari M. Bifurcated bypass in severe chronic limb threatening ischaemia. *Vascular*. 2022 Feb;30(1):63-71. doi: 10.1177/1708538121999856.

Takahara M, Soga Y, Fujihara M, Iida O, Kawasaki D. Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor use in patients with diabetes mellitus undergoing endovascular therapy for symptomatic peripheral artery disease. *Cardiovasc Diabetol*. 2023 Oct 5;22(1):273. doi: 10.1186/s12933-023-01992-4.

Koeckerling D, Raguindin PF, Kastrati L, Bernhard S, Barker J, Quiroga Centeno AC, Raeisi-Dehkordi H, Khatami F, Niehot C, Lejay A, Szeberin Z, Behrendt CA, Nordanstig J, Muka T, Baumgartner I. Endovascular revascularization strategies for aortoiliac and femoropopliteal artery disease: a meta-analysis. *Eur Heart J*. 2023 Mar 14;44(11):935-950. doi: 10.1093/eurheartj/ehac722.

Ito R, Kumada Y, Ishii H, Kamoi D, Sakakibara T, Umemoto N, Takahashi H, Murihara T. Clinical Outcomes after Isolated Infrapopliteal Revascularization in Hemodialysis Patients with Critical Limb Ischemia: Endovascular Therapy versus Bypass Surgery. *J Atheroscler Thromb*. 2018 Sep 1;25(9):799-807. doi: 10.5551/jat.42648.

Ferraresi R, Ucci A, Casini A, Caminiti M, Minnella D, Clerici G, Montero-Baker M. GLASS (Global Limb Anatomic Staging System): a critical appraisal. *J Cardiovasc Surg (Torino)*. 2021 Apr;62(2):98-103. doi: 10.23736/S0021-9509.20.11696-3.

Referências Bibliográficas:

Chuter V, Schaper N, Mills J, Hinchliffe R, Russell D, Azuma N, Behrendt CA, Boyko EJ, Conte MS, Humphries MD, Kirksey L, McGinagle KC, Nikol S, Nordanstig J, Rowe V, van den Berg JC, Venermo M, Fitridge R. Effectiveness of revascularisation for the ulcerated foot in patients with diabetes and peripheral artery disease: A systematic review. *Diabetes Metab Res Rev.* 2024 Mar;40(3):e3700. doi: 10.1002/dmrr.3700.

Rouse M, Kawaji Q, Randhawa D, Chin J, Vallabhaneni R, Crowner J. Intraoperative Pedal Pressure Changes Offers Another Quantitative Assessment for Revascularization. *Ann Vasc Surg.* 2024 Jul;104:248-254. doi: 10.1016/j.avsg.2023.12.089.

Tummala S, Briley K. Advanced limb salvage: Pedal artery interventions. *Semin Vasc Surg.* 2022 Jun;35(2):200-209. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2022.04.007.

Majumdar M, McElroy I, Waller HD, Lella S, Hall RP, Kirshkaln A, Feldman Z, Kim Y, DeCarlo C, Dua A. Identifying Sex Dimorphism in Peripheral Artery Disease with Platelet Mapping. *Ann Vasc Surg.* 2023 Jan;88:42-50. doi: 10.1016/j.avsg.2022.08.006.

Tarabrin AS, Maksimkin DA, Pavkina AA, Khovalkin RG, Zheltov NY, Shugushev ZK. Endovaskulyarnye interventsii u patsientov s infraingvinal'nymi porazheniyami GLASS III stepeni: rezul'taty dvukhletnego nablyudeniya [Endovascular interventions in patients with glass iii infrainguinal arterial disease: 2-year results]. *Khirurgiia (Mosk).* 2022;(3):70-78. Russian. doi: 10.17116/hirurgia202203170.

Lanzer P, Ferraresi R. Medial Sclerosis-Epidemiology and Clinical Significance. *Dtsch Arztebl Int.* 2023 May 30;120(21):365-372. doi: 10.3238/arztebl.m2023.0066.

Harky A, Maskell P, Burgess M. Anti-platelet and anti-coagulant therapy in peripheral arterial disease prior to surgical intervention. *Vascular.* 2019 Jun;27(3):299-311. doi: 10.1177/1708538118818622.